

нормативів в лабораторії радіаційного моніторингу було започатковано інформування за допомогою мережі Інтернет: веб-сайту, блогу, депозитарію.

З нашого досвіду, сегмент приватних осіб представлений переважно молодими людьми, які живуть у передмісті, облаштовують свої садиби артезіанськими свердловинами, турбуються про здоров'я своє та дітей і як споживачі налаштовані зрозуміти питання радіаційної якості води та у разі необхідності - в реалізації планів з її очищення. Представники цього сегменту активно користуються інтернет-ресурсами, тож після викладення на сайті інформації, яка стосується забезпечення радіаційної якості питної води із свердловин та пам'ятки для населення зросла як кількість відвідувань, так і кількість замовлень. З іншого боку, це спілкування виявилось корисним для лабораторії внаслідок практичної можливості оцінки ефективності роботи систем очищення води.

Таким чином, інтернет-ресурси, присвячені радіаційній якості питної води, виявилися доступними та корисними з точки зору надання базових знань та передачі набутого практичного досвіду населенню, яке споживає артезіанську воду.

ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМ ОЧИСТКИ ВОДИ ВІД ПРИРОДНИХ РАДІОНУКЛІДІВ

*Бузинний М.Г., Михайлова Л.Л., Ковтонюк Н.Л.,
Сахно В.І.*

**ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва
НАМН України», м. Київ**

Природна радіоактивність питної води може складати проблему опромінення населення у деяких регіонах України (*Довкілля та здоров'я. 2011. № 1(56), С.31-35*). Факторами, які її

визначають, є характеристики джерела води: геологічні особливості регіону (склад і стан геологічних порід, хімічні властивості води), глибина залягання водоносних горизонтів, кількість споживачів води.

Досвід дослідження радіоактивності питної води (*Довкілля та здоров'я. 2011. № 1(56), С.31-35*) свідчить, що найбільш імовірно очікуваним варіантом високого вмісту природних радіонуклідів (ПРН) у воді, який потребує корекції, є надмірний вміст радону (норматив – 100 Бк/л). Іншим варіантом є ситуація, коли перевищення радону-222 супроводжується високим рівнем або перевищенням нормативу по радіоактивності урану (норматив складає для суми ізотопів урану – 1,0 Бк на літр), або, рідше - коли перевищення вмісту радону супроводжує перевищення вмісту радію (норматив складає 1,0 Бк на літр для радію-226 та радію-228). За певних окремих умов підземна вода має перевищення по радону, урану і по радію.

Побудова систем очистки води від ПРН може відрізнитися у залежності від кількості споживачів (великі, середні, малі, індивідуальні). Із наведених вище очікуваних варіантів забруднення води ПРН на першому місці є очистка від радону. Переважним шляхом опромінення радоном є його вдихання із повітрям, що говорить про необхідність очистки від радону всієї води, яка подається в житло, адже, незалежно від шляху використання води, її споживання і побутового використання опромінення реалізується із надходження радону в повітря. Системи очистки води від радону необхідно монтувати в окремих, добре вентильованих приміщеннях, а відпрацьоване повітря (аераційні системи) необхідно виводити назовні. У випадку застосування фільтрів з активованим вугіллям їх необхідно розміщувати у місцях з обмеженим доступом, адже в роботі вони є джерелом гамма-опромінення, а відпрацьоване вугілля слід зберігати і утилізувати належним чином.

Приватним споживачам для очистки води від урану і радію можна рекомендувати обладнання, що працює на різних технологічних принципах (див. таблицю).

Таблиця – Технології для видалення ПРН із води*

Технологія очищення	Можливості очищення					Джерела води
	Радій	Уран	Радон	Альфа-активність	Бета-, гамма-активність	
Іонний обмін	так	так		так	так	Усі підземні води
Зворотний осмос	так	так		так	так	Поверхневі води, які вимагають попередньої фільтрації
Точка використання зворотнього осмосу	так	так		так	так	
Пом'якшення вапном	так	так		так	так	Усі води
Електродіаліз / зворотний електродіаліз	так			так	так	Усі підземні води
Попередня фільтрація на оксиді марганцю	так			так	так	Усі підземні води
Активованій глинозем		так		так	так	Усі підземні води
Коагуляція /фільтрація		так	так	так	так	Широкі межі властивостей води
Аерація			так			Усі підземні води

* Radionuclides in Drinking Water. Treatment Options: Overview. EPA, 2015. URL: https://cfpub.epa.gov/safewater/radionuclides/radionuclides.cfm?action=Rad_Treatment

Як для оцінки ситуації з рівнем забруднення води, так і для вибору необхідних технологій очистки може бути корисною інформація про вже реалізований проект: <http://c14.kiev.ua/tmw.htm> та пам'ятка «Що потрібно знати про радіоактивність артезіанської води?» (<https://doi.org/10.5281/zenodo.3580691>).